

O projeto como um elemento de organização do território. Análise crítica de algumas obras de Paulo Mendes da Rocha

Ana Elisa Souto

Arquiteta, formada pela UFRGS e Doutora na Área de Teoria História e Crítica de Arquitetura UFRGS/PROPAR (2010). Tese: Projeto Arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha 1958-2000. Orientação: PhD. Edson da Cunha Mahfuz. Professora da Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RGS.

Rua Guenoas 558, Guarujá, Porto Alegre. Cep: 91770-060

E-mail: anesouto@ig.com.br

Resumo

Este trabalho faz parte dos estudos realizados na tese defendida em 2010 na UFRGS/PROPAR, que trata da relação entre projeto e lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha. O arquiteto é sem dúvida um arquiteto moderno pela sua formação e suas obras, e assim tem se mantido. A Produção arquitetônica de Paulo Mendes materializa um posicionamento crítico frente aos problemas urbanos das cidades contemporâneas. Sua arquitetura tem um forte empenho em definir lugares públicos e simbólicos e apresenta-se como um contraponto de pausa e reflexão. Os principais aspectos que fundamentam a sua produção são: a arquitetura como construção do espaço urbano e conseqüentemente a relação com a natureza; a relação indivíduo e sociedade e a relação entre arte e técnica. Alguns fundamentos da arquitetura de Paulo Mendes surgem de Vilanova Artigas, o formador de consciência crítica de base social entre os arquitetos paulistas a partir da década de 1960. Para Paulo Mendes a malha urbana torna-se dado determinante para o projeto, a intenção do arquiteto é a intervenção em todo o território. A arquitetura de Paulo Mendes é normalmente elogiada pela sua definição estrutural e perícia técnica, sempre com soluções específicas para cada obra. O que nem sempre é mencionado é que essas soluções são muitas vezes decorrentes de uma comprometida leitura das particularidades do lugar. Seus projetos se explicam através do lugar de implantação onde adquirem identidade, mas também independência formal e visual. Como objeto de análise foram selecionadas as seguintes obras: Fórum de Avaré (1962), Sede Social do Jóquei Clube de Goiás (1962) e o Clube da Orla do Guarujá (1963). Através do estudo dessas obras o trabalho pretende auxiliar para fundamentar análises de conceitos arquitetônicos voltados para a prática da intervenção arquitetônica contemporânea, em especial quando apresenta certa relevância como patrimônio da modernidade.

Palavras chaves: Paulo Mendes da Rocha, organização território, relação com o lugar.

1. Introdução

O artigo apresenta alguns dos resultados obtidos nas análises realizadas na tese defendida na faculdade de arquitetura (UFRGS-PROPAR) em 2010, intitulada: Projeto Arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha 1958-2000. A tese buscou investigar as soluções arquitetônicas propostas pelo arquiteto em diversos projetos buscando

entender o processo projetual de inserção dos projetos nos diferentes lugares de implantação e como se estabelecia à relação com o entorno.

O desenvolvimento de um projeto é um processo que resulta de diversos fatores como: legislação local, lote, programa, técnica de construção, materialidade, aspectos culturais e as relações com o lugar. O sucesso de uma edificação se deve a leitura de todos esses fatores em conjunto. Não existe um só modo de gerar um projeto, essa resposta varia muito e depende de cada profissional individualmente. A forma pela qual o arquiteto relaciona todas as instâncias que concorrem para a resposta edificada está ligada a sua trajetória pessoal, profissional, experiências acumuladas, conhecimentos adquiridos e preferências arquitetônicas.

Cada arquiteto assume de forma particular a resolução e a materialização da sua arquitetura, tornando-a assim um modo de personalizar e caracterizar sua produção arquitetônica. O projeto é uma atividade que engloba e sintetiza muitas questões. É uma resposta objetiva embasada em parte por uma ótica pessoal bem determinada. É isso que caracteriza a obra dos grandes mestres arquitetos.

Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto com reconhecimento nacional e internacional. O arquiteto já recebeu uma série de prêmios internacionais por sua obra, realizada em várias partes do mundo. Em 2001 recebeu o prêmio Mies van der Rohe com o projeto da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1993). Em 1994 foi indicado ao mesmo prêmio com o projeto do Museu Brasileiro de Esculturas, o MuBE (1988). O arquiteto foi escolhido como um dos representantes da arquitetura brasileira na VII Mostra de Arquitetura da Bienal de Veneza em 2000. Sua presença na Bienal significou o reconhecimento de seu trabalho como um dos grandes mestres arquitetos do século XX.

Em 2006 foi o vencedor do Pritzker, prêmio máximo da arquitetura mundial que é concedido àqueles que são considerados os principais nomes da arquitetura contemporânea em vida. Com esse reconhecimento o arquiteto consagra-se como um dos expoentes da arquitetura contemporânea brasileira. Nas obras de Paulo Mendes se sintetizam diferentes referências: sua própria maneira de fazer arquitetura, a participação dentro das idéias conceituais e formais da escola paulista e a sintonia com as referências mais minimalistas que têm vigorado no panorama arquitetônico internacional do século XX. Uma arquitetura seletiva em termos de sintaxe, vocabulário e materialidade que insiste na unidade da composição. Uma preferência pela caixa elevada de planos opostos contrastados, tanto nos projetos públicos como nos privados e pela rigorosa estrutura, quase sempre com um número reduzido de apoios.

A produção arquitetônica de Paulo Mendes se caracteriza por um posicionamento fortemente crítico face aos problemas urbanos, as determinações físicas e históricas das cidades contemporâneas. Existe na sua obra uma preocupação com a construção do território, a estrutura física dos lugares e a não delimitação construtiva entre o espaço público e o privado. A obra de Paulo Mendes insere uma nova espacialidade na produção arquitetônica brasileira ao introduzir novas relações entre espaço aberto e espaço construído.

O arquiteto assume a vastidão do território brasileiro e adota uma postura de preenchê-lo com soluções estéticas e funcionais identificadas com a cultura existente em cada região. Essas soluções adotadas na escala regional geram a base da concepção arquitetônica de Paulo Mendes, que configuram um grau aparentemente mínimo de interferência no lugar. Seus projetos de explicam através do lugar onde adquirem identidade, mas também independência formal e visual.

2. Reconhecimento das obras de Paulo Mendes da Rocha

A arquitetura de Paulo Mendes da Rocha é normalmente elogiada pela definição estrutural e perícia técnica, sempre inovando com soluções específicas para cada obra. São exemplos os projetos do Ginásio do Clube Atlético Paulistano em São Paulo (1958) e o Estádio em Serra Dourada (1973). Mas o que nem sempre é mencionado é que essas soluções arquitetônicas utilizadas pelo arquiteto são muitas vezes decorrentes de uma comprometida leitura das particularidades do lugar.

Com apenas três anos de formado Paulo Mendes venceu o concurso nacional para o projeto do Ginásio de esportes do Clube Atlético Paulistano, com uma proposta que reúne concreto e tirantes de aço. O projeto reúne o rigor de concepção e fluidez espacial re-qualificando o espaço público adjacente que é relacionado ao interior proposto. O projeto desde o início chama a atenção pela solução estrutural da cobertura, mas não se limita apenas ao mero atendimento do programa exigido, pois apesar de ser uma proposta para um clube privado e exclusivo, a proposta propunha definir o edifício a partir da sua relação não apenas com o lote e o quarteirão interno ao clube, mas também com o mesmo peso em relação à cidade e seu entorno.

Em várias obras de Paulo Mendes não se consegue separar a estrutura resistente da estrutura formal. Percebe-se a busca por uma estrutura de forte significado visual, tornando-se comum à opção entre o cheio, representado pela estrutura sólida e os fechamentos, a massa edificada. E o vazio representado pelos grandes vãos. O sólido representa a ocupação, a marcação do território através da utilização de formas geométricas puras mostrando a interferência humana na paisagem e nas cidades. O vão, o vazado representando a continuidade visual e espacial entre projeto e lugar.

A produção de Paulo Mendes da Rocha se baseia no domínio do saber técnico, na intensidade conceitual, na vontade de inserção urbana e na vocação social da arquitetura. Sua obra desenvolve uma postura partindo da fascinação pela engenharia e a técnica. São temas recorrentes nos seus discursos e entrevistas: o território, a técnica, a natureza, a cidade.

O arquiteto apresenta uma clara preocupação com a construção do território, com o papel social que a arquitetura deve desempenhar ao concretizar o que ele chama de cidade para todos.¹ Essas preocupações são diretrizes em suas obras e refletem certas posturas e atitudes projetuais do arquiteto que exprimem sua maneira de pensar, gerar a arquitetura e os espaços abertos.

A produção arquitetônica de Paulo Mendes tem tornado difícil o trabalho dos críticos porque se torna complicado enquadrá-la em modelos, tendências e movimentos. É uma arquitetura presente, possível, que critica os estereótipos arquitetônicos. Sua obra responde à vida contemporânea. Esse compromisso com o presente faz com que sua arquitetura seja elaborada a partir do programa funcional, criando uma arquitetura preocupada em amparar as ações humanas.

Outra instância vital para a identidade dos seus projetos é a relação com o lugar. Para o arquiteto o território orienta o projeto e o projeto humaniza a natureza. O lugar faz parte do momento de começar o projeto. É uma das primeiras questões abordadas. Segundo Paulo: a

primeira e primordial arquitetura é a geografia. Antes de construir, o homem escolheu um lugar, onde antevê uma situação arquitetônica sobre o espaço. ²

Sua forma de expor as idéias sobre a arquitetura, as cidades, os lugares é muito peculiar. Trata-se de pensar cada questão além do caráter meramente instrumental, das decisões técnicas ou das soluções de um determinado programa. Pois, utilizando as palavras do arquiteto: “Se a arquitetura deseja organizar o mundo existente, é preciso antes, indagar pelo sentido das coisas existentes”. ³

A obra de Paulo Mendes vem mantendo desde o início da sua carreira no fim dos anos 50 uma continuidade e consistência. Seus partidos podem ser resumidos em poucas palavras: clareza espacial, controle técnico, concisão de meios, grandes espaços públicos como as esplanadas e as praças. O que parece um vocabulário restrito é um processo de síntese que, a cada projeto condensa o sentido essencial do que ele quer dizer.

3. As relações entre projeto e lugar

“Na nossa formação, a questão do espaço e da espacialidade da cidade pela mão da coisa construída, transformação da própria geografia sempre foi à essência da arquitetura”. ⁴

Nas obras de Paulo Mendes as relações com o lugar determinam decisões fundamentais de projeto. Suas obras se estabelecem nos lugares de inserção com um grau mínimo de interferência, como parte integrante do sítio, gerando uma construção com independência visual e formal, porém resultante das relações com o lugar.

O arquiteto relaciona projeto e lugar referindo-se a elementos fundamentais do entorno. Os elementos freqüentemente levados em consideração são: a estrutura física dos lugares, o arruamento, a hierarquia viário, a topografia, a identidade do território através dos usos e costumes locais, a orientação solar e a vegetação existente.

A genialidade do arquiteto está na forma pela qual ele articula as relações estabelecidas entre projeto e lugar através das estratégias projetuais que freqüentemente utiliza. É através de uma sistematicidade projetual que evolui ao longo da sua trajetória profissional que Paulo mantém os conceitos fundamentais e constantes em sua obra. Em várias situações o arquiteto utiliza a mesma estrutura formal para solucionar dois projetos com distintos programas funcionais.

Figura 01- Projetos Arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Casa Gerassi, SP, 1988 (esquerda). Loja Forma, SP, 1987 (direita). Dois projetos, dois programas funcionais distintos e a mesma estrutura formal. Fonte: Fotografias da autora.

A relação entre projeto e lugar nas obras de Paulo Mendes apresenta uma interpretação pessoal e embasada na sua visão de mundo que é fortemente influenciada por Vilanova

Artigas, onde a engenharia, a filosofia, a técnica e crítica são a essência da arquitetura. O arquiteto apresenta uma arquitetura despojada, expressiva através da transformação das formas fechadas em abertas reduzindo ao mínimo a introversão das edificações. Para Paulo Mendes a arquitetura não pode ser encarada como um objeto pronto, estático na paisagem, e nem a cidade como um conjunto de monumentos auto-referentes. No seu entender a arquitetura é modificadora do espaço e da paisagem. Atende social e esteticamente as necessidades humanas.

Paulo apresenta uma filosofia profissional onde o lugar é ponto de partida para a geração do projeto arquitetônico, mas ele assume uma postura diferente da dos contextualistas, movimento que marcou uma mudança de visão urbana em relação aos postulados das vanguardas modernas em meados dos anos 50.

O arquiteto não trata o lugar como um cenário a ser copiado, mas sim como um ponto de partida e consideração como um elemento indispensável para a identidade do projeto. Cada lugar vai potencializar a solução arquitetônica adotada.

O arquiteto relaciona projeto e lugar referindo-se a elementos fundamentais do entorno. Os elementos do lugar que normalmente são considerados têm características de permanência: a estrutura física dos lugares, a orientação solar, a topografia, a hierarquia viária, a vegetação existente, os usos locais, as tradições brasileiras, a identidade do território e a presença de água seja na forma de rio, mar, lago. Para Paulo Mendes, o projeto arquitetônico é um elemento de construção da paisagem.

Paulo Mendes revela os atributos do lugar através da arquitetura. Para o arquiteto, o projeto não é algo que se implanta sobre o lugar, mas se estabelece através de um intrincado diálogo com a geografia, com o que já estava contido no lugar. Território e edifício se inventam mutuamente, a relação entre ambos é positiva. Em muitos projetos, como no caso do MuBE (Museu Brasileiro de Esculturas), o projeto se explica através do lugar, não é compreendido sem ele. Nesse caso, se o projeto fosse removido do terreno, só cicatrizes restariam e a edificação sem o lugar se transforma em fragmentos desconexos. É através do lugar que o projeto adquire identidade e sentido.

4. O Projeto como um elemento de organização do território

“... As coisas têm por razões de nossa condição na natureza, lugar certo ou lugar errado. Se você puser em lugar errado, não adianta fazer de ouro”.⁵

A obra de Paulo Mendes da Rocha introduz uma nova espacialidade por estabelecer novas relações entre edificação e espaço aberto, espaço público e privado. Apesar de sempre existir uma relação direta com os lugares de inserção nas obras do arquiteto, as intervenções ocorrem na totalidade do lote e entorno de modo homogêneo, sem diferenciar natureza, malha urbana, hierarquia viária, usos locais, pois para ele tudo é construção e faz parte de uma rede de relações espaciais que são sintetizadas pela forma da edificação e sua posição no lote.

A arquitetura de Paulo Mendes se baseia nas estruturas espaciais contínuas, negando muros e as divisões internas que fecham e delimitam o espaço público. O arquiteto opôs-se radicalmente a fragmentação do espaço, a arbitrária e dispendiosa verticalização das torres e a introversão da vida social em prédios fechados. Ele não esconde sua rejeição aos conjuntos

monumentais clássicos que definiram o espaço urbano das metrópoles por muito tempo. Daí que a linha horizontal seja um elemento construtivo, uma direção espacial constante em suas obras. Para o arquiteto é a linha perdida na cidade. É a linha que define a superfície do solo liberado para uso social ou que soterra para multiplicar o espaço urbano disponível. Também é a linha que se transforma em um plano horizontal que estabelece a continuidade entre os espaços exterior e interior e entre público e privado.

Nas obras de Paulo Mendes a ênfase no objeto sempre faz um contraponto com um entendimento do lugar. Ao mesmo tempo em que o arquiteto busca uma afinidade com a paisagem dela se distingue, reforçando com isso a ação do homem sobre a natureza. Desta forma na visão do arquiteto a arquitetura se torna uma segunda natureza.

Através da obra de Mendes da Rocha percebemos que a identidade arquitetônica brasileira não é representada por um estilo ou uma moda, mas está contida na beleza social, identificada com o rico contexto natural, com a confiança no futuro e nas jovens gerações em sua multiplicidade racial e social.

Os exemplos analisados nesse artigo evidenciam as atitudes projetuais utilizadas pelo arquiteto em relação aos lugares de inserção e seus arredores, bem como o estabelecimento de algumas relações importantes que evidenciam a visão de mundo do arquiteto através da sua arquitetura. O arquiteto se insere no processo histórico e evolutivo, mas sem assumir a história como produtora de modelos, mas sim de conceitos e experiências cuja sedimentação define o progresso humano.

5. Três projetos e múltiplas relações com o lugar

O projeto para o Clube da Orla (1983) na Praia de Pitangueiras no Guarujá em São Paulo é um pavilhão suspenso apoiado em contrafortes laterais, que contém as circulações verticais cobrindo ao longo de 60 metros um trecho de praia. Junto ao passeio público, mas na cota da praia, tem uma piscina que ocupa o terreno de ponta a ponta. O arquiteto implanta o projeto paralelo à avenida e ao mar e vai graduando a ocupação do espaço em faixas horizontais de diferentes usos até o mar. A avenida, o mar, a orientação solar e a paisagem local são pontos de consideração importantes para a implantação do projeto. ⁶

Entre a piscina e o mar existe a areia e uma extensa região de sombra proporcionada pela elevação da caixa. No pavilhão suspenso, no lado que olha para o mar estão os vestiários. Do lado voltado para a agitação da cidade há um amplo salão de jogos.

A edificação proposta pelo arquiteto não tem uma relação hierarquizada entre as fachadas maiores (voltadas para a avenida e para o mar) e sim o estabelecimento de planos opostos contrastantes pela opacidade das laterais menores e a transparência dos planos maiores. Essa é uma estratégia muito utilizada nos projetos residenciais do arquiteto.

Figura 02- Imagens do Clube da Orla do Guarujá, 1963, São Paulo. Fonte: Imagens produzidas pela autora.

Nesse projeto ocorre uma estratificação horizontal em três níveis com o objetivo de relacionar projeto ao lugar, usos e a manter a continuidade visual. Piscina e mar estão no mesmo nível assim como a areia e o primeiro pavimento da edificação. O segundo pavimento está no mesmo nível do passeio. Esse é mais um projeto implantado pelo corte onde os níveis existentes conferem sentido aos níveis propostos pelo arquiteto.

A edificação, uma caixa elevada, presente em vários projetos do arquiteto, forma no primeiro andar um território coberto, uma grande sombra que permite continuidade visual. Essa continuidade é importante naquele lugar em função das visuais para o mar e do mar para o clube. A forma como a edificação é implantada é muito importante para estabelecer essas relações. O projeto não tem um lote definido é uma segunda paisagem dentro de outra maior. Não existe um traçado determinado para o tratamento do espaço aberto, apenas a ocupação do passeio público até a orla em faixas horizontais. Uma estratégia de integração da arquitetura proposta na paisagem natural envolvente. O projeto confere um sentido de ordem a paisagem natural e a incorpora completamente.

As pré-existências locais com caráter de permanência: o passeio público, a via, o mar, a orientação solar são determinantes para a solução adotada nesse projeto onde em conjunto com a leitura da paisagem auxiliam a fornecer identidade ao projeto que surge em função do lugar onde foi implantado.

O edifício do Fórum de Avaré (1962) em São Paulo foi projetado com o arquiteto João de Gennaro. O projeto se localiza na Praça Dr. Paulo Gomes de Oliveira número 57. Tanto os fóruns como as escolas foram programas bastante solicitados na época do “Plano de Ação” do Governo Carvalho Pinto, em 1959-1961, sendo vários deles obras notáveis, como este Fórum em Avaré.

O corte é significativo, revelando claramente o partido; a planta bastante simples recorda algo das propostas escolares dos autores daquele mesmo momento; e similarmente, organiza-se em três faixas, um vazio central e duas bandas externas, deslocadas entre si de meio nível; nestas se situam salas para cartórios, juizes e promotores, fazendo contraponto, neste caso, com o tribunal/auditório localizado em posição central, e com acesso ao nível da praça – pilotis, estando os demais ambientes estão situados no nível superior. Essa disposição torna o edifício totalmente permeável ao uso público, ao mesmo tempo em que preserva a intimidade de suas atividades. O uso de lajes nervuradas em caixão perdido permite obter superfícies lisas de concreto que acentuam o sentido de continuidade plástica inerente ao uso do material único; o deslocamento dos planos de cobertura com introdução de diagonais e curvas organiza os espaços especiais (auditório/tribunal) e a iluminação zenital natural indireta.

Figura 03- Imagens do Fórum de Avaré, 1962, São Paulo. Fonte: ARTIGAS, Rosa. 2006,pg 138-139

O edifício do Fórum é essencialmente uma praça coberta, um abrigo para a população que o utiliza, vinda em grande parte de regiões distantes e ali pode permanecer por um longo tempo. Essa praça de sombra é o local apropriado para a espera de quem recorre ao registro civil de imóveis, ao cartório eleitoral e ao da família. Tendo em vista a temperatura elevada da região, o edifício e a organização dos setores cria um clima interno bastante adequado com iluminação natural controlada e uma atmosfera acolhedora. Praça coberta, abrigo, sombra, a edificação situa-se como uma extensão da praça localizada na frente do Fórum. A iluminação natural nesse projeto também é uma ferramenta que gera uma transição de luz e sombra de forma gradual, revelando as superfícies, planos da edificação e as pessoas no lugar. ⁷

O terreno da Sede Social do Jockey Clube de Goiás localiza-se na parte central de Goiânia e tem área de 22.000 m², parcialmente coberta com vegetação nativa de grande porte. Uma rua geral de acesso foi aberta destacando a área do clube do resto da quadra. Por essa rua privativa o acesso ocorre como em um túnel, diretamente no espaço interno do edifício. O restaurante e o salão de festas são ligados ao espaço externo na face do parque arborizado com uma vegetação nativa de grande beleza. A praça das piscinas se integra ao espaço coberto. Para as atividades mais reservadas como o jogo e a leitura e etc foi destinado o último piso flutuante sobre quatro pilares. O ginásio tem acesso diferenciado para o público e permite sua eventual incorporação ao salão de festas. O edifício divide o terreno e seu espaço interno e serve como ligação entre as duas áreas: a praça das piscinas e o parque arborizado.

Figura 04- Imagens da Sede Social Jockey Clube de Goiás, 1962, Goiânia. Fonte: ARTIGAS, Rosa. 2006,pg 124-125

Nesse projeto a definição estrutural determina o partido arquitetônico, uma caixa elevada que permite a continuidade visual entre obra e entorno. O projeto se organiza em faixas de diferentes utilizações: a praça de acesso, a praça das piscinas, o espaço coberto do clube, a área aberta e o parque arborizado. Na praça de acesso existe a continuidade do nível do passeio público, uma estratégia muito utilizada para conduzir o usuário do urbano ao projeto sem obstáculos, por continuidade. A edificação é permeável e aberta às visuais da cidade e do entorno.

A iluminação lateral e zenital são utilizadas no projeto e a implantação foi criteriosa em relação à localização da edificação e o posicionamento das piscinas. A vegetação arbórea existente é incorporada ao projeto para fechamento das visuais. No projeto ocorre uma estratificação em três níveis diferenciados a fim de distribuir o programa e estabelecer

relações com o lugar e zonear os diversos usos. São três projetos com programas funcionais diferentes, mas que estabelecem múltiplas relações com o lugar de implantação onde adquirem sentido em função do lugar. O lugar gera a arquitetura que ali se implanta. Os projetos de Paulo Mendes revelam sua maneira de pensar a arquitetura não são uma fórmula de fazer, o foco do arquiteto está no espaço, na proporção, uma arquitetura que não depende de acabamentos, mas sim de convívio entre as pessoas, de integração com a paisagem e com o lugar.

Considerações Finais

A obra de Paulo Mendes introduz uma nova espacialidade e proposta estética na produção arquitetônica brasileira. Paulo Mendes apresenta uma capacidade de fazer aflorar o essencial em cada caso e isso transforma o lugar natural em espaço arquitetônico. Sua arquitetura assume com precisão pouco habitual as condições específicas, físicas e culturais de que suas obras emergem. Ele estabelece com especial cuidado o sentido de sua incidência na realidade e no seu tempo. A partir de um entendimento elementar da arquitetura como forma de abrigo, os fundamentos da sua obra são luz, sombra, ventilação, jogo de transparências e opacidades, onde a luz natural se transforma em uma ferramenta projetual que promove dinamismo à racionalidade geométrica.

O projeto arquitetônico nas obras de Paulo Mendes é um elemento de construção e organização do território. O arquiteto mostra uma confiança na racionalidade geométrica valendo-se das formas abstratas e geométricas para impor-se sobre a morfologia natural. Seus projetos exemplificam claramente de que forma o lugar pode estimular as decisões projetuais e gerar soluções mais pertinentes onde não existe espaço para arbitrariedades.

Notas:

- 1-ARTIGAS, Rosa (ORG.). **Paulo Mendes da Rocha projetos 1957-1999**. Cosac Naify, São Paulo, 2006.
- 2-SEGRE, Roberto. Um modernista nostálgico. Projeto Design. São Paulo: Arco, junho, 2006, p.66-75.
- 3-TELLES, Sophia Silva. **Paulo Mendes da Rocha: A casa no Atlântico**. Documento: In: AU: Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, Pini, nº60, junho-julho 1995.
- 4- SEGRE, Roberto. 2006, p.66-75.
- 5-SERAPIÃO, Fernando. **Paulo Mendes da Rocha**. Entrevista. Projeto Design In: Projeto, São Paulo: Arco Editorial Junho 2006.
- 6-SOUTO, Ana Elisa. **Projeto Arquitetônico e as relações com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha 1958-2000**. Tese, UFRGS-PROPAR, 2010.
- 7- SOUTO, Ana Elisa.op. cit, pg179.

Referências Bibliográficas:

- ARTIGAS, Rosa (ORG.). **Paulo Mendes da Rocha projetos 1957-1999**. Cosac Naify, São Paulo, 2006.
- ARTIGAS VILANOVA, João Batista. **Caminhos da Arquitetura: Vilanova Artigas**: São Paulo: Cosac&naify, 1999,171p.
- Piñón Pallares, Helio. **Paulo Mendes da Rocha**. São Paulo : Romano Guerra Editora, 2002. 179 p. : il., fot.

- Piñón, Pallares Helio. Mahfuz, Edson da Cunha. **Teoria do projeto**. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006. 227 p. : il.
- SABBAG, Haifa. **Paulo Mendes da Rocha: somos o projeto de nós mesmos**. Entrevista in: Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, PINI, nº 131, fevereiro 2005.
- SEGRE, Roberto. **Um modernista nostálgico**. Projeto Design. São Paulo: Arco, junho, 2006.
- SOUTO, Ana Elisa Moraes. **Projeto arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha 1958-2000**. 2010. 2 v. : il. ; 21 x 30 cm. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2010. Ori.: Mahfuz, Edson da Cunha.
- SOUTO, Ana Elisa. **Paulo Mendes da Rocha: a arquitetura como uma visão de mundo**. In: 9ºENEPEA (Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil.), Curitiba de 22-25 de Outubro 2008.
- SOUTO, Ana Elisa. **O projeto arquitetônico e sua relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha**. In: Anais do III Seminário Projetar/Docomomo Sul, UFRGS-PROPAR, Porto Alegre, outubro 2007.
- TELLES, Sophia Silva. **Paulo Mendes da Rocha: A casa no Atlântico**. Documento: In: AU: Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, Pini, nº 60, junho-julho 1995;
- ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973**. 2005. 2 v. (1 folha dobrada) : il. ; 28x41cm dobrada em 28x21cm Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2005. Ori.: Comas, Carlos Eduardo Dias.